

FILOLOGIYADA KONSEPT VA LINGVOKONSEPTGA OID ILMIY TADQIQOTLAR

Tojimatov Rasuljon G'anijonovich,

University of Business and Science oliy ta'lim muassasi,
til va adabiyot ta'limi kafedrası katta o'qituvchisi
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Uzoqova Dilshoda Ma'murovna

University of Business and Science oliy ta'lim muassasi, talabasi
S.O'Z- 22-02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14294076>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 7-dekabr 2024 yil

*Lingvokonseptlar, konsept,
konsepsiya, tipologik, leksema,
sintaktik, ramzlar, voqelantirish.*

ABSTRACT

Maqolada lingvistik hamda konsept tushuncha sifatida muhokama qilinadi. Bir turdagi boshlang'ich birlik, asosiy element til va madaniyatni tushunish. Buni aniqladi bu hodisani har tomonlama tahlil qilish yordam beradi til muhitining tabiati va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash; tadqiqotsiz tahlil qilib bo'lmaydi.

1928-yilda S.Askoldov tomonidan "Konsept va so'z" maqolasida ilk bor ilmiy iste'molga kiritilgan,¹ XX asrning 90-yillaridan boshlab fanda keng qo'llanayotgan konsept termini bugungi tilshunoslikda ham markaziy tushunchalardan biri bo'lib qolmoqda.

Dunyo tilshunosligida konsept tushunchasiga turlicha yondashuvlar mavjud. Jumladan, S.Askoldov konseptlar vositasida turli millat vakillari muloqotga kirishadi, shunga ko'ra konseptlarni yaratish va qabul qilish ikki tomonlama kommunikativ jarayon hisoblanadi, deya ta'kidlasa, Y.S.Stepanov konseptning mental jihatlarini ochishga harakat qilgan². Olim konseptni lingvomadaniyat-shunoslik nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi: "Konsept – bu inson ongidagi madaniyat yig'indisi; insonning mental dunyosiga madaniyat tarzida kirgan narsa; madaniyat boyliklarining ijodkori"³ sifatida baholaydi. Bulenvile fikricha esa, aql bilan shakllangan barcha konseptlar g'oyadir. Olimning nazarida, konsept – o'sha jamiyatning ideologiyasidir. Bu jihatdan konsept nafaqat madaniyatshunoslik, balki falsafa fanining ham o'rganish obyekti sifatida maydonga chiqadi.

N.Teliyaning ta'rificha, konsept bilimning hajmini kengaytirishga qaratilgan, biz obyekt haqida bilgan, tasavvur qilgan narsa hisoblanadi⁴. Demak, u so'zning ma'nosini kengaytiradi, fikrlashga, faraz qilishga imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy ruslar ongida etnomadaniy tushunchalar haqida juda ko'plab maqolalar e'lon qilib, lingvomadaniyatshunoslik va kongnitiv tilshunoslik sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borgan rus tilshunosi G.Slishkinning fikriga ko'ra, qanchalik konseptni ifodalovchi belgilar potensial

¹ Аскольдов С.А. Концепт и слово / Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. – Москва: Академия, 1997.

² Сайидрахимова Н., Қобулова У. Лингвокультуроология – тилшуносликнинг алоҳида соҳаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2015. – №4. – Б.87-91.

³ Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 40.

⁴ Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. – М.: Наука, 1981. – 269 с.; Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с.; Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

tarzda mavjud bo'lsa, mazkur konsept shunchalik qadimiy bo'ladi va o'sha til jamoasida uning qimmatini ortadi⁵.

Umuman, konsept atamasini kognitiv tilshunoslik nuqtai nazardan juda ko'p tilshunos olimlar, jumladan, D.Lakoff, R.Langaker, M.Jonson, Ch.Filmor, S.Kubryakova, A.P.Babushkin, J.R.Anderson, P.Zekendorf, S.Shifer kabi olimlar o'rgangan bo'lsa; psixolingvistikada A.A.Leontev, A.A.Zalevskaya; lingvomada-niyatshunoslikda Y.S.Stepanov, N.D.Arutyonova, V.I.Karasik, V.V.Vorobyov, V.V.Kolesov, S.X.Lyapin⁶ va boshqa olimlar tadqiq etganlar.

Bugungi o'zbek tilshunosligida eng ko'p tadqiq etilayotgan antropotsentrik yo'nalishdagi sohalardan biri lingvomadaniyatshunoslik va kognitiv tilshunoslik sohalari ekanligi shubhasiz. Konsept ana shu ikki muhim tarmoqdan o'sib chiqqan ilmiy atama bo'lib, uning milliy-mental tabiatga egaligi, inson tafakkuri hosilasi o'laroq tatbiq qilinishi bu ikkala fan sohasining ham umumkesishuv nuqtalari bo'lib xizmat qiladi. Konsept istelohi bugungi zamonaviy tilshunoslikdagi yangi yo'nalishlarining asosini tashkil qiladi. Antropotsentrik paradigma asosida shakllanayotgan lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika fanlarida alohida mavqeda o'rin tutadi²⁷. "Konsept" atamasi nafaqat tilshunoslikning, balki adabiyotshunoslik, falsafa, estetika fanlarining ham o'rganish obyektlaridan biri sanaladi.

XX asrning 80-yillaridan boshlab konsept tushunchasi ongimizda aks etadigan jarayonlarni ifodalovchi birlik sifatida qo'llana boshladi.

Kognitiv tilshunoslikda konsept insonning bilimi va tajribasini, milliy-mental lisoniy ongini, butun olam manzarasini, miyaning konseptual va til tizimini, ruhiy-psixologik holatini ifodalovchi vosita sifatida o'rganiladi²⁸.

Ingliz lug'atida konsept qolipga, stereotipga, umumqabul qilingan fikr, nuqtai nazarga yaqin turadi.

Mohiyat va dalillar konsept ma'nosiga monand bo'lib, dunyo haqidagi ma'lumotlarning boshqa bir ma'lumotlar bilan moslashgan shakli, tasavvur qilingan bilimlar tizimlanishidir.

Yuqoridagi izohlardan ko'rinib turibdiki, konsept haqida tilshunoslikda yagona ta'rif keltirilmagan. Natijada, fanda konseptni tushunishda uchta asosiy yondashuv kuzatildi: lingvistik, kognitiv, madaniyatshunoslik nuqtai nazardan yondashuv.

A.M.Nadyojkin konsept haqidagi ilmiy talqinlarda juda ham mavhumlik, har xillik mavjudligini ko'rsatib o'tadi, konsept nazariyasi metodologik jihatdan jiddiy tadqiq etishga muhtoj ekanligini aytadi.

Kognitiv tilshunoslik va pragmatika muammolari bilan jiddiy shug'ullangan o'zbek tilshunosi prof. Sh.Safarov³⁰ ham negadir konsept haqida gapirar ekan, uning lingvomadaniy va etnomilliy jihatlariga yetarli e'tibor bermaydi.

To'g'ri, konsept tafakkurga oid, mazmuniy, mental tushuncha, lekin uni milliy-madaniy unsurdan tamoman xoli bo'lgan hodisa sifatida qarash anchayin munozaralidir. Bu masala tadqiqiga bag'ishlangan bir qator asarlar yaratgan S.G.Vorkachev hatto "lingvokonseptning yetakchi farqlovchi belgisi uning etnomadaniy belgisi bo'lishi" ekanligini ta'kidlaydi³¹. Taniqli tilshunos olim Nizomiddin Mahmudov o'zining "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..."³²

⁵ Слышкин Г.Г. Интертекстуальность как инструмент лингвистического маркетинга (на материале переводов названий текстов массовой культуры) / Москва, 2014. – 238 с. Лингвокультурный концепт "Наполеон" // Этнокультурные концепты в сознании современных россиян // Москва, Элиста. 2010 -17 с.

⁶ Усманова Ш. Лингвокультурология. – Тошкент, 2014. – Б.43.

²⁷ <http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение.

²⁸ <http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение

³⁰ Сафаров Ш. Когнитив тилшunoslik. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б.17-18.

³¹ Воркачев С.Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели // Филологические науки, 2005. – №4. – С.76.

³² Махмудов Н. Тилининг мукамал тадқиқи йўллари излаб // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – №5. – Б.3-16.

nomli maqolasida konseptga rus tilshunosligida berilgan ko'pdan-ko'p ta'riflar orasida V.A.Maslova tomonidan ilgari surilgan ta'rif haqiqatni aniqroq aks ettiradi, deya e'tirof etgan. Uningcha, konsept, "bu – lingvomadaniy o'ziga xoslik qayd etilgan va muayyan etnomadaniyat egalarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilmadir³³".

Yana bir tilshunos olim N.E.Krasavskiy esa konseptni quyidagicha tasniflaydi:

Struktur-semantik konsept – leksik, frazeologik konseptlar; diskursiv konsept – ilmiy, badiiy va kundalik konseptlar, ya'ni oddiy konseptlar; ijtimoiy konsept – universal, etnik, individual va guruhli konseptlar³⁷.

Bundan tashqari, rus tilshunosi L.V.Adonina konsept istelohiga oid maqolasida termin haqida taniqli tilshunoslar tomonidan qayd etilgan 12 ta ta'rifini keltirib, tahlilga tortadi. Uning ma'lumotlariga ko'ra, konsept termini o'n ikkita fikrlar mazmunini qamrab olgan bandlar bo'yicha ilmiy-nazariy jihatdan tasnif qilingan. Konsept termining, olim fikricha, standartlashishiga ko'ra universal, etnik, guruhga oid konseptlar, shaxsiy konseptlarga; qo'llanilishiga ko'ra ilmiy, badiiy, maishiy konseptlarga; ifodalanishiga ko'ra leksik-frazeologik, grammatik, sintaktik va matniy konseptlarga, ulardan tashqari, yana bir necha guruh ko'rinishlarga bo'linishiga guvoh bo'lamiz⁷.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda konseptni inson milliy mentalitetining o'zagi deb hisoblashimiz mumkin.

N.Shvedova konseptning tushuncha ekanligini, bu tushuncha ortida esa ijtimoiy yoki subyektiv tarzda anglanuvchi va ko'rinib turuvchi, inson hayotining muhim moddiy, aqliy, ruhiy tomonini aks ettiradigan, o'z tarixiy ildizlari, yo'llariga ega bo'lgan, xalqning umumiy tajribasini aks ettiruvchi mazmun turishini ta'kidlab qayd etgan⁴⁰.

Lingvomadaniyatshunoslikdagi *konseptosfera* terminining paydo bo'lishiga ham konseptlarning bir umumiy nom ostida birlashishi bevosita sabab bo'lgan.

Konseptosfera terminini birinchi bo'lib D.S.Lixacheva o'z tadqiqotlarida qo'llagan.

Ba'zi olimlar esa, konseptlar tizimi degan jumladan foydalanishni ma'qul ko'radilar. Bu insonlarning dunyo haqidagi bilim va tafakkurining daliliy tizimi bo'lib, tajriba va tildan qay holda foydalanish jarayonidan kelib chiqadi.

Xususan, dunyoning umumiy manzarasi har bir madaniyat vakilida quyidagi universal konseptlar – makon, zamon, taqdir, tinchlik, olov, suv, haqiqat, qonuniyat va sevgi-muhabbat kabi tushunchalardan iborat bo'ladi.

Z.D.Popova konsept atamasi ostida o'zida shaxs va jamiyatning ifodalanayotgan predmet yoki hodisa, ushbu axborot, predmet va hodisaga nisbatan munosabatining ijtimoiy ong orqali interpretatsiyalanishi haqidagi kompleks ensiklopedik axborotni tashuvchi kognitiv faoliyatning natijasini aks ettiruvchi, nisbatan tartibga solingan ichki strukturaga ega inson tafakkur kodining asosiy birligini tushunadi⁴⁸.

Konsept strukturasi quyidagi darajalarni o'z ichiga olgan bir qator struktur komponentlarni ajratib olish mumkin⁴⁹:

³³ Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: Тетра Системс, 2008. – С.50.

³⁷ Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: Монография. – Волгоград: Перемена, 2001. – 495 с. /<http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение/ <http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение/

⁷ Adonina L.V. Methodological assistance of L.F. Mirosnichenko's scientific school for language and literature teachers. в журнале *Paradigmata poznani*, издательство *Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ s.r.o. (Praha, Чехия)*, № 2, 2014; Principles of teaching foreign literature in Ukrainian schools the first stage of formation (1991-1995) в журнале *Science and Education f New Limension Hedagogy and Psychology*, № Vol.3, с. 7-10. 2013

⁴⁰ Шведова Н.Ю. Избранные работы. – М., 2005.

⁴⁸ Попова З. Когнитивная лингвистика. – М., 2007. –315 с. – С. 34.

⁴⁹ Степанов Ю.С.Юкоридаги манба. – Б. 42-45; Филиппова М.А. Концепт «демократия» в американской лингвокультуре // Известия Волгоградского педагогического гос. ун-та, – Волгоград, 2007. – No2. – С. 18-22.

- 1) etimologik daraja o'zida konsept semantikasi tarixiy taraqqiyot yo'lining tavsifini, uning denotativ va konnotativ ma'nolari shakllanishini ko'rsatadi;
- 2) asosiy daraja, o'zida konseptning zamonaviy qomusiy ma'nolari majmuini namoyon qiladi;
- 3) assotsiativ-kengaytiruvchi daraja, konsept strukturasi assotsiativ aloqalar negizida vujudga keluvchi barcha denotativ va konnotativ ma'nolar yig'indisini o'z ichiga oladi.

Z.D.Popova va I.A.Sterninlar ham konseptning quyidagi uch asosiy struktur komponentlari haqida fikr bildiradilar:

- 1) obraz – shaxs va millat ongida olamning sezgi organlari va kognitsiya yordamida olingan manzarasidir;
- 2) axborot mazmuni – predmet va undan foydalanish uchun differensial belgilar;
- 3) interpretatsiya maydoni – konsept asosiy axborot mazmunining interpretatsiyasi natijasida vujudga keluvchi kognitiv belgilar yordamida shakllanadi⁵⁰.

V.I.Karasik fikriga ko'ra esa konsept strukturasi uch asosiy komponentlar orqali namoyon bo'ladi:

- 1) predmetli-obrazli-xotirada muhrlangan u yoki bu obyekt, predmet, sifat, hodisabilan bog'liq bir butun umumiy izdir;
- 2) tushunchaviy tarkibi, freymda shakllanadi;
- 3) konseptning mazmuniy mohiyatini o'z ichiga olgan tushunchaviy-ratsional qismi. Mazkur yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'plab tadqiqotchilar konsept strukturasi uch asosiy komponentni ajratadilar⁵¹.

Y.V.Titova, Z.D.Popova, I.A.Sterninlar kabi konsept tuzilishida yadro (obraz), axborot qismi va interpretatsion maydonni ajratadi.

Interpretatsion maydon konseptning pereferiyasini tashkil etadi⁵².

Interpretatsiya maydoni bir tarkibli emas. Unda bir necha o'zaro ichki mazmuniy birlikka ega va yaqin bo'lgan quyidagi kognitiv belgilarni birlashtirgan alohida qismlar (muallif ularni «hudud» deb atagan) ajratiladi:

Ozbek tilsunosligida ham yirik o'zbek tilshunos olim N.Mahmudov "Tilning mukammal yo'llari tadqiqini izlab..." nomli maqolasida lingvomadaniyatshunoslikda konseptning o'rganilishi xususida to'xtalib, lingvomadaniy tadqiqotlarda aynan konseptning ifodalanishi muammolariga juda katta e'tibor qaratilayotganini, internet materiallari bilan tanishganda, masalan, Rus tilshunosligida bu yo'nalish nihoyatda keng tarqalganini ko'rish mumkinligini, bu boradagi amalga oshirilgan ishlarni sanab, sanog'iga yetish mushkul ekanligini ta'kidlaydi. Hatto so'nggi yillarda himoyasi otkazilgan nomzodlik dissertatsiyalarining juda katta qismi aynan u yoki bu tilda konseptning lingvomadaniy tadqiqiga bag'ishlanganligini yozadi³⁴. Darhaqiqat, lingvomadaniyatshunoslikning shakllanish ildizi hisoblangan rus tilshunosligida konsept terminining turli ko'rinishlari, xususan, ayol, ona, boylik, do'stlik kabilar alohida tadqiq qilingan.

Prof. Sh.Usmanova konsept lingvomadaniy birlik sifatida u yoki bu xalq madaniyatining o'ziga xos jihatlari ifoda qilishini e'tirof etib, uy konseptining o'zbek kishilarida assotsiatsiyalanishini quyidagicha keltiradi:

- a) yashash joyi-bino-ko'p qavatli uy-hovli-xonadon-oila;
- b) katta, kichik, chiroyli, shinam, yorug', yangi, eski;
- v) mehribonlik uyi, dam olish uyi, madaniyat uyi³⁵.

⁵⁰ Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный анализ языка. – Воронеж, 2007. – С. 74-80.

⁵¹ Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. –М.: Гнозис, 2004. –С. 109.

⁵² Титова Ю. В. Структура концепта и методы его описания // Вестник Ульяновского государственного технического университета. – 2010. –№4. – С.17-18.

³⁴ Махмудов Н.Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... \ \ Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – № 5. – Б.9.

³⁵ Усманова Ш. Лингвокультурология. – Тошкент, 2019. – Б.44.

Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, lingvomadaniy konsept etnomadaniy xususiyatga ega bo'lgan va borliq haqidagi funksional ahamiyatga ega informatsiyani uzatadigan madaniyatning asosiy birligidir. Lingvomadaniy konsept milliy-mental tabiat va oliy ong – tafakkurning tildagi ifodasi hisoblanadi. Tilshunos olim V.I.Karasikning fikricha, lingvomadaniy konsept uch aspektndan iborat:

Konseptning ma'no ko'lamini aniqlash uchun esa bir necha jihatlar alohida ahamiyat berish kerak bo'ladi. (1-jadval)

1-jadval

Keng ma'no ko'lamiga ega konseptning aniqlashdagi muhim jihatlar	
1	Umumxalq tillarda konsept va uning ifodalanishini aniqlash
2	Konseptdan badiiy matnda qay tarzda foydalanishni tekshirish.
3	Konseptning dunyo tillari va lisoniy ong manzarasidagi o'rni va u orqali ensiklopedik lug'atlardagi o'rnini ko'rib chiqish va belgilash
4	Konseptning etimologiyasini hisobga olish
5	Maqollar va matallarni tahlil qilishga e'tibor qaratish; ularni turli kontekstlarda tahlil qilish, badiiy, ilmiy, falsafiy, publitsistik matnlar misolida ko'rib chiqish

Masalan, Muhammad Yusufning:

Xo'mraysa ko'k xo'rsinar,

Kulmasa kun chiqmaydi.

El yig'lasa, er yigit

Ot ustida uxlaydi

(“Halima enam allalari”)⁴¹

satrlarini konseptologik nuqtai nazardan quyidagicha sharhlash mumkin. Bu satrlarda el, er yigit va ot leksemalri asosiy mazmunni ifodalovchi kalit so'zlar deyish mumkin. *El* so'zi “Izohli lug'at”da quyidagicha tavsiflangan:

1. Bir joyning odamlari, aholisi, xalqi; umuman, ko'pchilik odam, xaloyiq, hamma.
2. Bir yurtga, qabilaga mansub odamlar; millat, xalq. Qipchoq eli. Mang'it eli. Qardosh ellar.
3. Yurt, diyor, mamlakat.⁴²

Shuningdek, mazkur so'z el bo'lmoq (chiqishmoq) ma'nosida “Asli dushman el bo'lmas, Etakni kessang, yeng bo'lmas”, “Tomchi sel bo'lmas, Dushman el bo'lmas” kabi maqollar tarkibida ham kuzatiladi.

Er yigit birikmasidagi er so'zining izohli lug'atda quyidagi ma'nolari berilgan:

1. Erkak jinsiga mansub kishi; erkak. Er siylagan yerda aziz. Maqol. Ang'izli yerda ot o'lmas, Iyirli yerda er o'lmas. Maqol.
2. Xotin kishi bilan nikoh ahdida bo'lgan erkak kishi; qalliq (o'z xotiniga nisbatan). Erga bermoq. Erga tegmoq. Er qilmoq. Erdan chiqmoq. Maqol. Yaxshi xotin erni er qiladi, yomon xotin – yer (qiladi). Maqol...
3. Mard, oliyjanob, jasur kishi. Er boshiga ish tushsa, etik bilan suv kechar, Ot boshiga ish tushsa, suvluq bilan suv ichar. Maqol. Er yigit maydonda bilinar. Maqol. Er yigit enasi g'arib o'larmi, Enam deb, mastonga ko'ngil berarmi? “Rustamxon”⁴³.

Ot sifatida baholanishi mumkin. El, er yigit va ot leksemalari yuqoridagi satrlarda *tinchlik* konseptini ifodalashga xizmat qilmoqda.

Ko'rinib turibdiki, har qanday kuchli ta'sirga ega badiiy so'z quvvatida motiv-mohiyatni yuzaga keltiruvchi nomema ichki ma'no maydonida unga bog'liq mazmunga ta'sir etuvchi turli lingvistik unsurlarni omil sifatida belgilasa bo'ladi. Demak, shunday xulosaga kelish mumkinki, har qanday konseptning yadrosida juda katta qobiqqa ega bo'lgan ma'noviy hamda mazmuniy maydon mavjud bo'ladi.

⁴¹ M.Yusuf. Halima enam allalari. – Toshkent, 2019. – B.14.

⁴² O'zbek tiliing izohli lug'ati. – Toshkent, 2020. 5-jild. – B.30.

⁴³ O'zbek tiliing izohli lug'ati. – Toshkent, 2020. 5-jild. – B.45.

Konsept borliqning ma'lum bir lavhasini aks ettiruvchi va mavjud borliq obyektlarining nomlanishi va kategoriyalashtirilishiga muvofiq bo'lgan mental birlikka aylangan, madaniy «libos»dagi tushunchani ifodalaydi, denotatsiya, konnotatsiya va emotsionallikni qamrab oladi.

Konsept antropotsentrik paradigma asosida rivojlanayotgan qator fanlarning, xususan, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik, etnolingvistika, estetika, adabiyotshunoslik kabi fanlarning asosiy birligi sifatida yuzaga chiqdi;

Konsept tushunchadan kengroq ma'no mundarijasiga ega. Konsept lingvomadaniy birlik sifatida ma'lum bir millat vakillarining dunyoqarashini va tarixiy xususiyatlarini o'zida jamlaydi;

Konsept o'ziga xos qatlamlardan tashkil topadi. Bir nechta tushunchalar birlashib, konseptosferani shakllantiradi. *Konsept – tushuncha – lug'aviy ma'no* ketma-ketligi konseptni tushinishda yordam beradi⁵⁴.

Adabiyotlar:

- 1.Аскольдов С.А. Концепт и слово / Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. –Москва: Академия, 1997
- 2.Сайидрахимова Н., Қобулова У. Лингвокультурология – тилшуносликнинг алоҳида соҳаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2015. – №4. – Б.87-91.
- 3.Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 40.
- 4.Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. – М.: Наука, 1981. – 269 с.; Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986. – 143 с.; Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.
- 5.Слышкин Г.Г. Интертекстуальность как инструмент лингвистического маркетинга (на материале переводов названий текстов массовой культуры) / Москва, 2014. – 238 с. Лингвокультурный концепт “Наполеон” // Этнокультурные концепты в сознании современных россиян // Москва, Элиста. 2010 -17 с.
- 6.Шведова Н.Ю. Избранные работы. – М, 2005.
- 7.Усманова Ш. Лингвокультурология. – Тошкент, 2014. – Б.43.
- 8.<http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение.
- 9.<http://elibrary.ru/item.asp?id=41692356>: Ценностно-смысловое пространство художественного текста: лингвокогнитивное измерение
- 10.Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Санзор, 2006. – Б.17-18.
- 11.Воркачев С.Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели // Филологические науки, 2005. – №4. – С.76.
- 12.Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – №5. – Б.3-16.
- 13.Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: Тетра Системс, 2008. – С.50.

⁵⁴ Попова З. Когнитивная лингвистика. – М., 2007. –315 с. – С. 34.